

НОВОЕ РЕШЕНИЕ И ФОРМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ ПО ИНЕРЦИИ СИСТЕМЫ ТРЕХ ТЕЛ

© 2025. М. Е. Лесина, Н. А. Прокопенко

Для системы трех тел, состоящей из двух гироскопов Лагранжа, расположенных на платформе, получена новая форма дифференциальных уравнений движения и новое решение задачи.

Ключевые слова: дифференциальные уравнения движения, тела вращения, инвариантное соотношение.

Введение. В аналитической динамике созданы эффективные методы рационального формирования математических моделей движения связанных тел (такowymi и являются гиросистемы), построения решений систем уравнений, служащих этими моделями. Визуализации получаемых результатов средствами компьютерной графики, доставляющей в наглядной форме полную информацию обо всех особенностях движения тел. Математическая модель гиросистемы представляет интерес, являясь естественной, имеющей реальный физический смысл обобщением классических задач о движении тяжелого твердого тела и о движении гиростата. Ряд новых решений получены в работах [1 – 5].

Постановка задачи. Рассматриваемый объект – это два тела, являющиеся по динамическим характеристикам телами вращения, располагающиеся на платформе с учетом динамических характеристик последней.

Уравнения движения такой системы трех тел и два случая их интегрируемости получены в [1]. Приведем здесь уравнения движения и интегралы этой задачи.

Исходные соотношения.

$$\dot{G}_1 + \omega_2 G_3 - \omega_3 G_2 = 0, \quad (1)$$

$$\dot{G}_2 + \omega_3 G_1 - \omega_1 G_3 = 0, \quad (2)$$

$$\dot{G}_3 + \omega_1 G_2 - \omega_2 G_1 = 0, \quad (3)$$

где

$$G_1 = (J_* - 2N \cos 2\theta)\omega_1 - H_3\omega_2 \cos \theta - H_2\omega_3 \sin \theta + H_1\dot{\theta} + \lambda_1, \quad (4)$$

$$G_2 = -H_3\omega_1 \cos \theta + (J + (J_* + 2N) \sin^2 \theta)\omega_2 - H_1\omega_3 \sin \theta \cos \theta - H_2\dot{\theta} \cos \theta + \lambda_2 \cos \theta, \quad (5)$$

$$G_3 = -H_2\omega_1 \sin \theta + (J + (J_* - 2N) \cos^2 \theta)\omega_3 - H_1\omega_2 \sin \theta \cos \theta - H_3\dot{\theta} \sin \theta + \lambda_3 \sin \theta, \quad (6)$$

в которых

$$J = B_0 + B_1 \cos^2 \delta_1 + B_2 \cos^2 \delta_2 + m_0 c_0^2 + m_1 c_1^2 + m_2 c_2^2, \quad (7)$$

$$N = \frac{m_1 m_2}{m} h_1 h_2, \quad (8)$$

$$J_* = B_1 \sin^2 \delta_1 + B_2 \sin^2 \delta_2 + \left(1 - \frac{m_1}{m}\right) m_1 h_1^2 + \left(1 - \frac{m_2}{m}\right) m_2 h_2^2, \quad (9)$$

$$H_1 = -B_1 \sin^2 \delta_1 + B_2 \sin^2 \delta_2 - \left(1 - \frac{m_1}{m}\right) m_1 h_1^2 + \left(1 - \frac{m_2}{m}\right) m_2 h_2^2, \quad (10)$$

$$H_2 = -B_1 \sin \delta_1 \cos \delta_1 + B_2 \sin \delta_2 \cos \delta_2 - m_1 h_1 c_1 + m_2 h_2 c_2, \quad (11)$$

$$H_3 = -B_1 \sin \delta_1 \cos \delta_1 + B_2 \sin \delta_2 \cos \delta_2 + m_1 h_1 c_1 + m_2 h_2 c_2, \quad (12)$$

$$\lambda_1 = A_0 n + A_1 n_1 \cos \delta_1 + A_2 n_2 \cos \delta_2, \quad (13)$$

$$\lambda_2 = A_1 n_1 \sin \delta_1 + A_2 n_2 \sin \delta_2, \quad \lambda_3 = -A_1 n_1 \sin \delta_1 + A_2 n_2 \sin \delta_2. \quad (14)$$

Система (1)-(3) имеет два интеграла

$$G_1^2 + G_2^2 + G_3^2 = g^2, \quad (15)$$

$$2T + 2\Pi(\theta) = 2h, \quad (16)$$

$$\begin{aligned} 2T = & (J_* - 2N \cos 2\theta)\omega_1^2 + (J + (J_* + 2N) \sin^2 \theta)\omega_2^2 + (J + (J_* - 2N) \cos^2 \theta)\omega_3^2 - \\ & - 2H_1 \omega_2 \omega_3 \sin \theta \cos \theta - 2H_2 \omega_1 \omega_3 \sin \theta - 2H_3 \omega_2 \omega_1 \cos \theta + \\ & + 2(H_1 \omega_1 - H_2 \omega_2 \cos \theta - H_3 \omega_3 \sin \theta)\dot{\theta} + A_0 n^2 + A_1 n_1^2 + A_2 n_2^2, \end{aligned} \quad (17)$$

g, h – постоянные интегрирования.

В соотношениях (7) - (17) параметры имеют такой механический смысл:

A_0, B_0 – осевой и экваториальный главные центральные моменты инерции тела S_0 (платформы).

A_i, B_i – соответствующие величины для тела S_i ($i = 1, 2$).

Внешние силы уравновешены, поэтому центр масс системы полагаем неподвижным.

Основная часть. Зададим инвариантное соотношение в виде

$$G_1 = 0. \quad (18)$$

Из (15) следует

$$G_2 = g \cos \alpha, \quad G_3 = g \sin \alpha. \quad (19)$$

Подставив (18), (19) в (1), находим

$$g(\omega_3 \cos \alpha - \omega_2 \sin \alpha) = 0. \quad (20)$$

Вариант $g = 0$ изучен в [1], поэтому из (20) получаем

$$\omega_2 = \sigma \cos \alpha, \quad \omega_3 = \sigma \sin \alpha. \quad (21)$$

Внесем (18), (19), (21) в (2), (3) и определим

$$\omega_1 = -\alpha. \quad (22)$$

Итак, (18), (19), (21), (22) удовлетворяют уравнениям (1), (2), (3) и интегралу (15). Подставим (18), (19), (21), (22) в (4) - (6) получим линейную систему для определения $\dot{\alpha}$, σ , $\dot{\theta}$.

$$-(J_* - 2N \cos 2\theta)\dot{\alpha} - (H_3 \cos \theta \cos \alpha + H_2 \sin \theta \sin \alpha)\sigma + H_1 \dot{\theta} = -\lambda_1, \quad (23)$$

$$\begin{aligned} H_3 \cos \theta \dot{\alpha} - \left\{ [J + (J_* - 2N) \sin^2 \theta] \cos \alpha - H_1 \sin \theta \cos \theta \sin \alpha \right\} \sigma - H_2 \cos \theta \cdot \dot{\theta} = \\ = g \cos \alpha - \lambda_2 \cos \theta, \end{aligned} \quad (24)$$

$$H_2 \sin \theta \dot{\alpha} - \left\{ [J + (J_* - 2N) \cos^2 \theta] \cos \alpha - H_1 \sin \theta \cos \theta \cos \alpha \right\} \sigma - H_3 \sin \theta \cdot \dot{\theta} =$$

$$= g \sin \alpha - \lambda_3 \sin \theta, \quad (25)$$

из которой находим

$$\dot{\alpha} \Delta = -H_1 A_{11} + H_2 A_{21} \cos \theta + H_3 A_{31} \sin \theta, \quad (26)$$

$$\dot{\theta} \Delta = -(J_* - 2N \cos 2\theta) A_{11} + H_3 A_{21} \cos \theta + H_2 A_{31} \sin \theta, \quad (27)$$

$$\begin{aligned} \sigma \Delta = g \sin \theta \cos \alpha [(J_* - 2N \cos 2\theta) H_3 - H_1 H_2] + g \cos \theta \sin \alpha [-(J_* - 2N \cos 2\theta) H_2 + H_1 H_3] + \\ + \sin \theta \cos \theta \left\{ \left(H_2^2 - H_3^2 \right) \lambda_1 - \left[(J_* - 2N \cos 2\theta) H_3 - H_1 H_2 \right] \lambda_2 + \right. \\ \left. + \left[(J_* - 2N \cos 2\theta) H_2 - H_1 H_3 \right] \lambda_3 \right\}, \end{aligned} \quad (28)$$

$$\begin{aligned} \Delta = \cos \alpha \left\{ H_3 \left(H_2^2 - H_3^2 \right) \sin \theta \cos^2 \theta + \left[J + (J_* + 2N) \sin^2 \theta \right] \cdot \left[(J_* - 2N \cos 2\theta) H_3 - \right. \right. \\ \left. \left. - H_1 H_2 \right] \sin \theta - -H_1 \sin \theta \cos^2 \theta \left[(J_* - 2N \cos 2\theta) H_2 - H_1 H_3 \right] \right\} + \\ + \sin \alpha \left\{ H_2 \left(H_2^2 - H_3^2 \right) \sin^2 \theta \cos \theta + \left[J + (J_* - 2N) \cos^2 \theta \right] \cdot \left[(J_* - 2N \cos 2\theta) H_2 - \right. \right. \\ \left. \left. - H_1 H_3 \right] \cos \theta - H_1 \sin^2 \theta \cos \theta \left[(J_* - 2N \cos 2\theta) H_3 - H_1 H_2 \right] \right\}. \end{aligned} \quad (29)$$

Разделив (26) на (27), получим уравнение, связывающее переменные α и θ .

$$\frac{d\alpha}{d\theta} = \frac{-H_1 A_{11} + H_2 A_{21} \cos \theta + H_3 A_{31} \sin \theta}{-(J_* - 2N \cos 2\theta) A_{11} + H_3 A_{21} \cos \theta + H_2 A_{31} \sin \theta} \quad (30)$$

где

$$\begin{aligned} A_{11}(\theta) = (g \sin \alpha - \lambda_3 \sin \theta) \left\{ \left[J + (J_* + 2N) \sin^2 \theta \right] \cos \alpha - H_1 \sin \theta \sin \alpha \right\} - \\ - (g \cos \alpha - \lambda_2 \cos \theta) \left\{ \left[J + (J_* - 2N) \cos^2 \theta \right] \sin \alpha - H_1 \sin \theta \cos \theta \cos \alpha \right\}, \end{aligned} \quad (31)$$

$$\begin{aligned} A_{21}(\theta) = (g \sin \alpha - \lambda_3 \sin \theta) (H_2 \sin \theta \sin \alpha + H_3 \cos \theta \cos \alpha) - \\ - \lambda_1 \left\{ \left[J + (J_* + 2N) \cos^2 \theta \right] \sin \alpha - H_1 \sin \theta \cos \theta \cos \alpha \right\}, \end{aligned} \quad (32)$$

$$\begin{aligned} A_{31}(\theta) = -(g \cos \alpha - \lambda_2 \cos \theta) (H_2 \sin \theta \sin \alpha + H_3 \cos \theta \cos \alpha) + \\ + \lambda_1 \left\{ \left[J + (J_* + 2N) \sin^2 \theta \right] \cos \alpha - H_1 \sin \theta \cos \theta \sin \alpha \right\}. \end{aligned} \quad (33)$$

Выделим частный случай:

$$N = 0, \quad H_2 = H_3, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0. \quad (34)$$

Для этого в (8), (11) и (12) достаточно потребовать

$$h_1 = 0. \quad (35)$$

А в (13) и (14) достаточно потребовать

$$n = n_1 = n_2 = 0. \quad (36)$$

При ограничениях (34) уравнение (30) и соотношения (31) – (33) примут вид

$$\frac{d\alpha}{d\theta} = \frac{-H_1 A_{11}(\theta) + H_2(A_{21}(\theta) \cos \theta + A_{31}(\theta) \sin \theta)}{-J_* A_{11}(\theta) + H_2(A_{21}(\theta) \cos \theta + A_{31}(\theta) \sin \theta)}, \quad (37)$$

где

$$A_{11}(\theta) = \frac{1}{2}g \left[(J_* H_1 + H_2^2) \cos 2\theta \sin 2\alpha - (H_1^2 + H_2^2) \sin 2\theta \cos 2\alpha \right], \quad (38)$$

$$A_{21}(\theta) \cos \theta + A_{31}(\theta) \sin \theta = \frac{1}{2}g H_2 (\cos 2\theta \sin 2\alpha - \sin 2\theta \cos 2\alpha). \quad (39)$$

Теперь (37) примет вид

$$\frac{d\alpha}{d\theta} = \frac{-(H_1^2 + H_2^2) \operatorname{ctg} 2\alpha + (J_* H_1 + H_2^2) \operatorname{ctg} 2\theta}{(J_*^2 + H_2^2) \operatorname{ctg} 2\theta - (J_* H_1 + H_2^2) \operatorname{ctg} 2\alpha}. \quad (40)$$

Заменой

$$\nu = \operatorname{ctg} 2\alpha, \quad z = \operatorname{ctg} 2\theta. \quad (41)$$

преобразуем (40) к такому виду

$$\frac{d\nu}{dz} = \frac{1 + \nu^2}{1 + z^2} \cdot \frac{-(H_1^2 + H_2^2)\nu + (J_* H_1 + H_2^2)z}{(J_*^2 + H_2^2)z - (J_* H_1 + H_2^2)\nu}. \quad (42)$$

Это уравнение Абеля второго рода, которое, как известно, относится к неинтегрируемым типам. Добавим к ограничениям (34) еще одно:

$$J_* H_1 + H_2^2 = 0. \quad (43)$$

Введем обозначение

$$k^2 = \frac{H_1^2 + H_2^2}{J_*^2 + H_2^2}. \quad (44)$$

Теперь из условия (43) имеем

$$H_2 = k J_*, \quad (45)$$

$$H_1 = -k^2 J_*. \quad (46)$$

Условие (44) примет вид

$$k = \frac{H_2}{J_*}. \quad (47)$$

Обратившись к соотношениям (9) - (11) при ограничении (43) и условии (47) можем выразить параметры $m_2 c_2 h_2$ и $(1 - \frac{m_2}{m}) m_2 h_2^2$ следующим образом:

$$m_2 c_2 h_2 = k J_* + B_1 \sin \delta_1 \cos \delta_1 - B_2 \sin \delta_2 \cos \delta_2,$$

$$2(1 - \frac{m_2}{m}) m_2 h_2^2 = (1 - k^2) J_* - 2B_2 \sin^2 \delta_2,$$

$$J_* = B_1 \sin^2 \delta_1 + B_2 \sin^2 \delta_2 + (1 - \frac{m_1}{m}) m_1 h_1^2 > 0.$$

При этом уравнение (40) существенно упрощается:

$$\frac{d\alpha}{d\theta} = -k^2 \cdot \frac{\operatorname{ctg} 2\alpha}{\operatorname{ctg} 2\theta}, \quad (48)$$

решение которого таково:

$$\cos 2\alpha = \frac{c}{\cos^{k^2} 2\theta}. \quad (49)$$

При ограничениях (35), (43) из (26) – (29) находим

$$\dot{\alpha}\Delta = -k^2(1+k^2)J_*^2 \cdot \frac{g}{2} \cdot \sin 2\theta \cos 2\alpha, \quad (50)$$

$$\dot{\theta}\Delta = (1+k^2)J_*^2 \cdot \frac{g}{2} \cdot \cos 2\theta \sin 2\alpha, \quad (51)$$

$$\sigma\Delta = k(1+k^2)J_*^2 \cdot g \cdot \sin(\theta - \alpha), \quad (52)$$

$$\Delta = k(1+k^2)J_*^3 \cdot \left[(b+1) \sin(\theta - \alpha) - \frac{1}{2}(1+k^2) \sin 2\theta \cos(\theta + \alpha) \right]. \quad (53)$$

Переменные $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ теперь находим из (21), (22).

$$\omega_1\Delta = k^2(1+k^2)J_*^2 \cdot \frac{g}{2} \cdot \sin 2\theta \cos 2\alpha, \quad (54)$$

$$\omega_2\Delta = k(1+k^2)J_*^2 \cdot g \cdot \sin(\theta - \alpha) \cos \alpha, \quad (55)$$

$$\omega_3\Delta = k(1+k^2)J_*^2 \cdot g \cdot \sin(\theta - \alpha) \sin \alpha. \quad (56)$$

Подставив сюда (49) и (53), получим $\omega_1(\theta), \omega_2(\theta), \omega_3(\theta)$.

В интеграл энергии (17) внесем ограничения (34), (43) и получим

$$2T = g\sigma + J_*\dot{\theta}[\dot{\theta} + k^2\dot{\alpha} - \alpha k \cos(\theta - \alpha)] = 2h - 2\Pi(\theta). \quad (57)$$

После подстановки (50) – (52) получим

$$(2h - 2\Pi(\theta))\Delta^2(\theta) = \frac{g^2}{4}(1+k^2)^2 J_*^5 \left\{ \cos 2\theta \sin 2\theta (\cos 2\theta \sin 2\alpha - k^2 \sin 2\theta \cos 2\alpha)(1+k^2) + \right. \\ \left. + k^2 [2(b+1)(1 - \cos 2(\theta - \alpha)) - k^2(1+k^2) \sin 2\theta (\sin 2\theta - \sin 2\alpha)] \right\}. \quad (58)$$

Явный вид $\Pi(\theta)$ получим после подстановки в (58) соотношений (49) и (53). Ввиду громоздкости приводить его не будем.

Зависимость θ от времени находим из (51) с учетом соотношения (53)

$$\frac{g}{J_*}(t-t_0) = k \int_{\theta_0}^{\theta} \frac{(b+1) \sin(\theta - \alpha(\theta - \alpha(\theta))) - (1+k^2) \sin \theta \cos \theta \cos(\theta + \alpha(\theta))}{\cos 2\theta \sin 2\alpha(\theta)} d\theta, \quad (59)$$

где $\alpha(\theta)$ определено в (49).

Новая форма уравнений движения.

Представим соотношения (4) – (6) в виде

$$(J_* - 2N \cos 2\theta)\omega_1 - H_3\omega_2 \cos \theta - H_2\omega_3 \sin \theta = G_1 - H_1\dot{\theta} - \lambda_1, \\ -H_3\omega_1 \cos \theta + (J + (J_* + 2N) \sin^2 \theta)\omega_2 - H_1\omega_3 \sin \theta \cos \theta = G_2 - (H_2\dot{\theta} - \lambda_2) \cos \theta, \quad (60)$$

$$-H_2\omega_1 \sin \theta - H_1\omega_2 \sin \theta \cos \theta + (J + (J_* - 2N) \cos^2 \theta)\omega_3 = G_3 - (H_3\dot{\theta} - \lambda_3) \sin \theta,$$

Из линейной относительно $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ системы находим

$$\begin{aligned} \omega_j(G_1, G_2, G_3, \theta, \dot{\theta})D(\theta) = & B_{j1}(G_1 - \lambda_1 - H_1\dot{\theta}) + B_{j2}(G_2 - \lambda_2 \cos \theta + H_2\dot{\theta} \cos \theta) + \\ & + B_{j3}(G_3 - \lambda_3 \sin \theta + H_3\dot{\theta} \sin \theta), \end{aligned} \quad (61)$$

где

$$\begin{aligned} B_{11}(\theta) &= [J + (J_* + 2N) \sin^2 \theta] [J + (J_* - 2N) \cos^2 \theta] - H_1^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta, \\ B_{12}(\theta) &= B_{21}(\theta) = \{ [J + (J_* - 2N) \cos^2 \theta] H_3 + H_1 H_2 \sin^2 \theta \} \cos \theta, \\ B_{13}(\theta) &= B_{31}(\theta) = \{ [J + (J_* + 2N) \sin^2 \theta] H_2 + H_1 H_3 \cos^2 \theta \} \sin \theta, \\ B_{22}(\theta) &= [J_* - 2N \cos 2\theta] [J + (J_* - 2N) \cos^2 \theta] - H_2^2 \sin^2 \theta, \\ B_{23}(\theta) &= B_{32}(\theta) = [(J_* - 2N \cos 2\theta) H_1 + H_2 H_3] \sin \theta \cos \theta, \\ B_{33}(\theta) &= [J_* - 2N \cos 2\theta] [J + (J_* + 2N) \sin^2 \theta] - H_3^2 \cos^2 \theta, \end{aligned} \quad (62)$$

$$\begin{aligned} D(\theta) = & 2N(J_*^2 - H_1^2 - 4N^2) \cos^3 2\theta + [16JH^2 - J_*(J_*^2 - H_1^2 - 4N^2) + 2H_1H_2H_3 - \\ & - (J_* + 2N)H_2^2 - (J_* - 2N)H_3^2] \cos^2 2\theta + [-8JJ_*N - 2N[(2J + J_*)^2 - H_1^2 - 4N^2] - \\ & - 2(J + J_* + 2N)H_2^2 + 2(J + J_* - 2N)H_3^2] \cos 2\theta + J_*[(2J + J_*)^2 - H_1^2 - 4N^2] - \\ & - 2H_1H_2H_3 - 2(J + J_* + 2N)H_2^2 - (2J + J_* - 2N)H_3^2. \end{aligned} \quad (63)$$

Подставив $\omega_j(G_1, G_2, G_3, \theta, \dot{\theta})$ в интеграл энергии, получим уравнение

$$F_1(G_1, G_2, G_3, \theta) + F_2(\theta)\dot{\theta}^2 = [2h_* - 2\Pi(\theta)]D(\theta),$$

из которого определим $\dot{\theta}$

$$\dot{\theta}^2 = \frac{[2h_* - 2\Pi(\theta)]D(\theta) - F_1(G_1, G_2, G_3, \theta)}{F_2(\theta)\dot{\theta}^2} = F^2(G_1, G_2, G_3, \theta), \quad (64)$$

где

$$\begin{aligned} F_1(G_1, G_2, G_3, \theta) = & B_{11}(G_1 - \lambda_1)^2 + B_{22}(G_2 - \lambda_2 \cos \theta)^2 + B_{33}(G_3 - \lambda_3 \sin \theta)^2 + \\ & + 2B_{12}(G_1 - \lambda_1)(G_2 - \lambda_2 \cos \theta) + 2B_{13}(G_1 - \lambda_1)(G_3 - \lambda_3 \sin \theta) + \\ & + 2B_{23}(G_2 - \lambda_2 \cos \theta)(G_3 - \lambda_3 \sin \theta), \end{aligned} \quad (65)$$

$$\begin{aligned} F_2(\theta) = & -B_{11}H_1^2 + B_{22}H_2^2 \cos^2 \theta - B_{33}H_3^2 \sin^2 \theta + (J_* + 2N \cos 2\theta)D(\theta) + \\ & + 2B_{12}H_1H_2 \cos \theta + 2B_{13}H_1H_3 \sin \theta + 2B_{23}H_2H_3 \sin \theta \cos \theta. \end{aligned} \quad (66)$$

Пусть z – комплексная переменная, изображаемая либо точкой $z = x + iy$ на комплексной плоскости (дополненной бесконечно удаленной точкой), либо точкой трехмерной сферы $g_1^2 + g_2^2 + g_3^2 = 1$.

Будем обозначать эту сферу S_0 и называть ее римановой сферой. Соответствие между точками комплексной плоскости и точками римановой сферы определяется равенствами

$$x = \frac{g_1}{1 + g_3}, \quad y = \frac{g_2}{1 + g_3}, \quad z = x + iy,$$

$$g_1 = \frac{2x}{1 + x^2 + y^2}, \quad g_2 = \frac{2y}{1 + x^2 + y^2}, \quad g_3 = \frac{1 - x^2 - y^2}{1 + x^2 + y^2}. \quad (67)$$

Отображение S_0 на z – плоскость является конформным и известно под названием стереографической проекции. Очевидно, что

$$G_j = gg_j. \quad (68)$$

Внесем соотношение (67) в уравнения (1) – (3), получим систему

$$2\dot{x} = 2xy\widetilde{\omega}_1 - (1 + x^2 - y^2)\widetilde{\omega}_2 + 2y\widetilde{\omega}_3,$$

$$2\dot{y} = (1 - x^2 + y^2)\widetilde{\omega}_1 - 2xy\widetilde{\omega}_2 + 2x\widetilde{\omega}_3, \quad (69)$$

$$\widetilde{\omega}_j(x, y, \theta)D(\theta) = B_{j1}\Lambda_1(x, y, \theta) + B_{j2}\Lambda_2(x, y, \theta) + B_{j3}\Lambda_3(x, y, \theta), \quad (70)$$

$$\Lambda_1(x, y, \theta) = \frac{2gx}{1 + x^2 + y^2} - \lambda_1 - \widetilde{F}H_1,$$

$$\Lambda_2(x, y, \theta) = \frac{2gy}{1 + x^2 + y^2} - \lambda_2 \cos \theta + \widetilde{F}H_2 \cos \theta, \quad (71)$$

$$\Lambda_3(x, y, \theta) = g \frac{1 - x^2 - y^2y}{1 + x^2 + y^2} - \lambda_3 \sin \theta + \widetilde{F}H_2 \sin \theta,$$

$$\widetilde{F}^2 = \widetilde{F}^2(x, y, \theta) = \frac{[2h_* - 2\Pi(\theta)]D(\theta) - \widetilde{F}_1(x, y, \theta)}{F_2(\theta)}. \quad (72)$$

$$\begin{aligned} \widetilde{F}^1(x, y, \theta) = & B_{11}(\theta) \left(\frac{2gx}{1 + x^2 + y^2} - \lambda_1 \right)^2 + B_{22}(\theta) \left(\frac{2gy}{1 + x^2 + y^2} - \lambda_2 \cos \theta \right)^2 + \\ & + B_{33}(\theta) \left(g \frac{1 - x^2 - y^2y}{1 + x^2 + y^2} - \lambda_3 \sin \theta \right)^2 + 2B_{12}(\theta) \left(\frac{2gx}{1 + x^2 + y^2} - \lambda_1 \right) \left(\frac{2gy}{1 + x^2 + y^2} - \lambda_2 \cos \theta \right) + \\ & + 2B_{13}(\theta) \left(\frac{2gx}{1 + x^2 + y^2} - \lambda_1 \right) \left(g \frac{1 - x^2 - y^2y}{1 + x^2 + y^2} - \lambda_3 \sin \theta \right) + \\ & + 2B_{23}(\theta) \left(\frac{2gy}{1 + x^2 + y^2} - \lambda_2 \cos \theta \right) \left(g \frac{1 - x^2 - y^2y}{1 + x^2 + y^2} - \lambda_3 \sin \theta \right). \quad (73) \end{aligned}$$

В уравнениях (69) перейдем от дифференцирования по t к дифференцированию по θ , учитывая (72),

$$\frac{dx}{d\theta} = \frac{1}{2\widetilde{F}(x, y, \theta)} \left[2xy\widetilde{\omega}_1(x, y, \theta) - (1 + x^2 - y^2)\widetilde{\omega}_2(x, y, \theta) + 2y\widetilde{\omega}_3(x, y, \theta) \right],$$

$$\frac{dy}{d\theta} = \frac{1}{2\widetilde{F}(x, y, \theta)} \left[(1 - x^2 + y^2)\widetilde{\omega}_1(x, y, \theta) - 2xy\widetilde{\omega}_2(x, y, \theta) + 2x\widetilde{\omega}_3(x, y, \theta) \right]. \quad (74)$$

Здесь $\tilde{\omega}_j(x, y, \theta)$, \tilde{F} определены соотношениями (70) – (73), (66), (63).

С помощью замены (67) трех уравнений (1) – (3), допускающая интегралы (15) – (17), сведена к системе двух дифференциальных уравнений (74), каждое из которых имеет первый порядок.

Результаты. Уравнения (74) представляют новую форму уравнений движения системы трех тел.

Таким образом, найдено новое точное решение задачи о движении трех тел, определяемое соотношениями (54) – (56), (59), при этом потенциальная энергия упругого элемента определена (58).

Заключение. Полученные результаты задачи о движении по инерции системы трех тел допускают развитие дальнейших исследований в следующих направлениях: установление условий существования движений стационарных, прецессионных, асимптотических к равномерным и маятниковых, исследование устойчивости движений рассматриваемых систем тел.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лесина М.Е. Точные решения двух новых задач аналитической динамики систем сочлененных тел / М.Е. Лесина. – Донецк: ДонГТУ, 1996. – 238 с.
2. Лесина М.Е. Новое точное решение задачи о движении двух гироскопов Лагранжа, сочлененных упругим сферическим шарниром / М.Е. Лесина, Я.В. Зиновьева // Механика твердого тела. – 2006. – Вып.36. – С. 41–50.
3. Лесина М.Е. Редукция системы двух уравнений с переменными коэффициентами к уравнению второго порядка с постоянными коэффициентами и построение нового решения задачи о движении по инерции двух гироскопов Лагранжа / М.Е. Лесина, Я.В. Зиновьева // Сб. научн. трудов НГУ. – 2007. – Вып.29. – С.120–129.
4. Лесина М. Е. Новое точное решение задачи о движении по инерции двух гироскопов Лагранжа / М. Е. Лесина, Я. В. Зиновьева // Механика твердого тела. – 2017. – Вып.47. – С. 55–65.
5. Лесина М. Е. Нормальная форма уравнений движения двух гироскопов Лагранжа для одного случая движений системы / М. Е. Лесина, Я. В. Зиновьева // Сборник научно-методических работ. – Вып.11. – Донецк: ДонНТУ, 2019.– С. 83–85.

Поступила в редакцию 01.07.2025 г.

NEW SOLUTION AND FORM OF DIFFERENTIAL EQUATIONS MOTION BY INERTIA OF A SYSTEM OF THREE BODIES

M. E. Lesina, N. A. Prokopenko

For a three-body system consisting of two Lagrangian gyroscopes located on a platform, a new form of the differential equations of motion and a new solution of the problem have been obtained.

Keywords: differential equations of motion, rotating bodies, and an invariant relation.

Лесина Мария Ефимовна

доктор физико-математических наук,
Донецкий национальный технический университет,
г. Донецк, РФ
E-mail: m.e.lesina@mail.ru

Lesina Maria Efimovna

Doctor of Physics and Mathematics,
Donetsk National Technical University,
Donetsk, RF

Прокопенко Наталья Анатольевна

кандидат педагогических наук, доцент,
Донецкий национальный технический университет,
г. Донецк, РФ
E-mail: pronatan@rambler.ru

Prokopenko Natalia Anatolyevna

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate
Professor,
Donetsk National Technical University,
Donetsk, RF